

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЖИМОВ РАЗГОНА АВТОМОБИЛЯ С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

© 2024 *Горожанкин С.А., Савенков Н.В., Степакин В.Р.*

Исследованы режимы движения автомобиля категории N_1 с гибридной силовой установкой. Рассматриваются возможности повышения его топливной экономичности для режимов движения в стандартизованном городском ездовом цикле. Это достигается путем использования на участках разгона тягового электродвигателя, а на участках цикла с постоянной скоростью – движение с использованием ДВС с параллельной зарядкой аккумуляторов. Благодаря работе ДВС с более высокой экономичностью на таких режимах достигается минимальный путевой расход топлива. В качестве критерия оценки эффективности предлагаемых режимов движения рассматривается суммарные расходы топлива в цикле. Результаты получены на примере модельного ряда автомобилей семейства «Соболь» с гибридным силовым агрегатом.

Ключевые слова: автомобиль, гибридная силовая установка, ДВС, электродвигатель, ездовой цикл, удельные расход топлива, путевой расход.

Введение. Для работы в составе гибридных силовых установок наиболее приемлемы обратимые электрические машины [1]. Принцип обратимости предполагает их способность работать как в режиме двигателей, так и в генераторном.

Несмотря на то, что многие электрические машины обратимы, их максимальный КПД может быть обеспечен, как правило, при работе в соответствии с приоритетным назначением – двигатель или генератор. Поэтому КПД электродвигателя, используемого в режиме работы генератора, несколько меньше, чем КПД генератора прямого функционального назначения, т.е. обратимость является неполной.

В соответствии с этим, если в гибридной силовой установке электромашина, соединяется напрямую (или через разобщительную муфту) с двигателем внутреннего сгорания, то она работает либо в режиме генератора, либо тягового электродвигателя. Параметры электромашины следует подбирать исходя из требования преобразования механической энергии в электрическую с максимальным КПД. Такой генератор может работать в режиме двигателя при пуске ДВС (в случае использования его в качестве стартера), либо при необходимости значительного увеличения тяговой мощности силовой установки (при обгонах, движении на подъемах, по труднопроходимой местности).

Постановка задачи. Целью данной работы является исследование и оптимизация режимов работы двигателя внутреннего сгорания и обратимой электромашины в составе гибридной силовой установки автомобилей категорий M_1 и N_1 , обеспечивающих минимальный путевой расход топлива в городском ездовом цикле.

При движении автомобиля в благоприятных дорожных условиях и работе ДВС наиболее целесообразным режимом работы электрической машины становится генераторный, позволяющий обеспечить требуемый запас электрической энергии. В этом случае становится необходимым обеспечить максимальный КПД цепочки «ДВС – генератор – преобразователь тока – аккумуляторная батарея». Указанный КПД определяет, по существу, удельный расход топлива, затраченного для получения 1 кВт*ч электрической энергии, которая «запасается» в аккумуляторе и в дальнейшем может быть использована для работы тяговых электродвигателей.

Его величину сложно определить с высокой достоверностью, поскольку при сравнительно высоких значениях КПД генератора (0.85...0.92), а также преобразователей (~0.95...0.97) решающее значение приобретает КПД процесса зарядки аккумулятора и последующей отдачи электроэнергии. В этом плане КПД аккумуляторных батарей для многих их типов является весьма неопределенным, т.к. зависит не только от типа, но и состояния, степени заряженности, срока службы [2].

Установка обратимой электромашины с номинальной частотой вращения 5000 мин⁻¹ позволяет обеспечить ее КПД не менее 0.85 в достаточных диапазонах нагрузок и частот вращения. Диапазон рабочих частот вращения для такого генератора (от ~800 мин⁻¹ до 5000 мин⁻¹) весьма благоприятен, т.к. КПД в этом интервале близок к максимальному (см. рис.1), особенно при малых относительных нагрузках.

Рис. 1. КПД синхронного электрогенератора в зависимости от его частоты вращения и нагрузки [1]

Номинальная мощность этой электромашины должна быть не менее 50-60% номинальной мощности ДВС в связи со следующими обстоятельствами:

- становится возможным, при благоприятных условиях, особенно при движении в городе, обеспечивать разгон автомобиля только при помощи электродвигателей, причем преимущественно установленных на ведущих осях;

- современные электронно-силовые преобразователи в состоянии осуществить преобразование постоянного тока в переменный необходимой частоты при требуемых нагрузках и частотах вращения этих электродвигателей;

- ДВС и связанная с ним трансмиссия автомобиля в процессе такого разгона используется лишь при необходимости достижения более высокой мощности силовой установки, что для многих режимов движения нецелесообразно вследствие возрастания при этом удельного расхода топлива;

- становится возможным при движении с постоянной скоростью переводить ДВС на установившийся режим работы с минимальным удельным расходом топлива, для которого обычно характерна работа со средними частотами вращения и коэффициентами использования мощности в пределах 0.6...0.8.

Именно подобные режимы, как указывается в нормативно-технической документации, устанавливаются для многих ДВС японских производителей, причем в описаниях работы таких двигателей указано «работа по циклу Аткинсона», «работа по циклу Миллера» и др. особенности.

Вследствие этого возникает вопрос о возможности отказа от сложной и дорогостоящей планетарной передачи, связывающей электродвигатели и ДВС, а также вариатора, КПД которого, к сожалению, на большинстве режимов не превышает 0.85.

Ключевыми достоинствами предлагаемых в статье схем является их простота, в т.ч. в плане реализации переоборудования серийного автомобиля.

Для электромашины, установленной на передней ведущей оси автомобиля, и соединенной с полуосями традиционной главной передачей, приоритетным режимом работы является режим двигателя (в некоторых изданиях его именуют «двигательным»). В этом случае становится возможным обеспечить максимальный КПД цепочки «Аккумулятор – электронный преобразователь напряжения - тяговый электродвигатель - трансмиссия». При этом также исключаются дополнительные потери в карданной передаче, коробке передач.

Такой электродвигатель может переводиться в генераторный режим как при движении, в том числе и при замедлении с использованием кинетической энергии автомобиля. При переводе такого электродвигателя с номинальной частотой вращения $\sim 5000 \text{ мин}^{-1}$ в генераторный режим КПД несколько снижается, особенно при малых частотах вращения. Следует отметить, что при замедлениях автомобиля до скорости ниже 10 км/ч доля его остаточной кинетической энергии невелика, поэтому потери вследствие неполного ее использования для зарядки аккумуляторов незначительны. Помимо этого необходимо учесть, что при замедлениях ниже скорости 10 км/ч стандарт движения предусматривает использование рабочей тормозной системы.

Рассматриваемые принципиальные схемы гибридных силовых установок, которыми могут оснащаться автомобили категорий M_1 и N_1 , приведены на рис. 2.

Рис. 2. Схемы гибридных силовых установок, которыми оснащаются автомобили категорий M_1 и N_1 :
 ДВС – двигатель внутреннего сгорания; КП – коробка передач; ЭМ1, ЭМ2 – обратимые электромашины; ГП – главные передачи

Для всех из них предусмотрена передача мощности на колеса автомобиля как от ДВС либо электродвигателя, так и совместно от обоих двигателей, либо даже от ДВС и двух электродвигателей, как это показано для схем «б», «в» и «г». Каждая из приведенных схем предусматривает зарядку тяговой аккумуляторной батареи как при движении автомобиля, так и при его замедлении, в том числе, при отключенном ДВС.

Все представленные схемы в общем случае являются полноприводными, за исключением последней (схема «г»). Простейшей из них является схема «а», которая может быть реализована сравнительно несложным путем установки обратимой электромашины с дифференциалом на переднем мосту автомобиля классической компоновки.

В данной статье в качестве примера рассматривается автомобиль ГАЗ «Соболь» [3], компоновка гибридной силовой установки которого выполнена по схеме «а». Номинальная мощность его бензинового двигателя составляет 72 кВт при частоте вращения 4500 мин⁻¹, номинальная мощность единой электромашины – 34 кВт в режиме двигателя при частоте вращения 5000 мин⁻¹. Очевидно, что при движении автомобиля только за счет электродвигателя, этот автомобиль становится переднеприводным. Определенным недостатком схемы становится невозможность зарядки тяговой аккумуляторной батареи от ДВС при неподвижном автомобиле, однако такой способ зарядки батареи является вынужденным и применяется только в случае ее значительного разряда.

Схема «б» свободна от вышеперечисленных недостатков, в сравнении с предыдущей, поскольку дополнена электромашинной ЭМ2, установленной в трансмиссии между ДВС и разобщительным устройством (механизмом сцепления или каким либо другим). В гибридных силовых установках также известно применение муфт свободного хода, это используется для того, чтобы ДВС не работал в режиме принудительного холостого хода. Такое решение позволяет использовать ее в качестве дополнительного двигателя, а также в генераторном режиме. Конструктивно она может быть реализована при модернизации автомобилей вышеупомянутых категорий (M₁ и N₁).

Схема «в» хорошо известна по опыту создания и эксплуатации легковых автомобилей с гибридными силовыми установками производства японских фирм (Toyota, Lexus и др.). Модели перечисленных марок оснащаются гибридными силовыми агрегатами, имеющими планетарные механизмы. На заднем мосту автомобиля устанавливается вторая электромашинка, позволяющая обеспечить (при необходимости) не только дополнительное тяговое усилие, но и, в определенной мере, повышающая проходимость, управляемость и устойчивость автомобиля. Однако в предлагаемом варианте «а» трансмиссия является сравнительно простой и дешевой, поскольку в ней не используются дорогие планетарные передачи, а также ступень с вариатором, обладающим сравнительно низким КПД. Помимо этого ее практически несложно реализовать для существующих моделей автомобилей вышеуказанных категорий.

И, наконец, схема «г» представляет, по существу, автомобиль классической компоновки, в трансмиссию которого параллельно вмонтированы две электромашинки. Для снижения нагрузок в трансмиссии мощность ЭМ1 целесообразно принимать соизмеримой с мощностью ЭМ2, причем мощность последней, как будет показано ниже, должна составлять 50-60% номинальной мощности ДВС. В этом случае обеспечивается высокая эффективность регенерации кинетической энергии автомобиля при движении в городском цикле.

Несомненным преимуществом схем «б» и «в» является возможность рекуперации кинетической энергии автомобиля с высоким КПД, определяемым, не считая генератора и преобразователей, лишь механическими потерями в трансмиссии и подшипниках полуосей.

Определенным недостатком всех предлагаемых схем является невысокая мощность электродвигателя ЭМ1 при трогании автомобиля с места. Однако для синхронных машин при этом крутящий момент максимален и практически равен номинальному. В этом случае выбор достаточной номинальной мощности ЭМ1 позволяет обеспечить трогание с места и разгон при постоянном крутящем моменте. С другой стороны, при значительной мощности этой электромашины обеспечивается эффективный заряд тяговой аккумуляторной батареи при замедлении автомобиля до практически нулевой скорости с использованием режима регенерации. И, конечно, любая из приведенных схем предусматривает подключение к движителю ДВС традиционным путем с использованием коробки передач.

Исходя из представленных положений авторами ранее рассмотрена возможность рекуперации кинетической энергии автомобиля категорий М₁ и N₁ при его движении в городском цикле [4]. При этом предполагалось движение автомобиля при одновременной работе ДВС и тягового электродвигателя на участках разгона и равномерного движения, а также электрического генератора при замедлениях автомобиля.

В данной работе рассматривается движение автомобиля в городском цикле с использованием на участках разгона только при работе обратимой электромашины в режиме двигателя. Схема движения в ездовом цикле и номера его расчетных участков приведены на рис.3.

Рис. 3. Условная нумерация участков городского ездового цикла

Проведены в соответствии с теорией двигателей внутреннего сгорания [5,6] и зависимостями, представленными в [7,8], расчеты режимов работы силовой установки автомобиля в городском цикле, обеспечивающие работу ДВС только на участках установившегося движения с постоянной скоростью. При этом на участках разгона используется исключительно электродвигатель, а на участках с постоянной скоростью за счет избыточной энергии ДВС осуществляется работа обратимой машины в режиме генератора с параллельной зарядкой аккумуляторной батареи. Помимо этого, предусматривается ее зарядка на участках замедления за счет использования кинетической энергии автомобиля.

В данном исследовании предполагается, что на всех участках разгона европейского городского цикла (№№ 2, 7, 9, 14, 16 и 18) для ускорения автомобиля используется только электродвигатель. ДВС при этом может работать либо на холостом ходу, либо вообще быть отключен. Расчеты показали, что для обеспечения разгона автомобиля до скорости 50 км/ч, предусмотренной стандартом, требуемая номинальная мощность электродвигателя в тяговом режиме должна составлять не менее 34 кВт. При разгонах автомобиля до скорости 50 км/ч коэффициент использования его мощности достигает значения 0.963.

Движение автомобиля на участках с постоянной скоростью (участки 3, 20, 19 и 21 на рис.3) осуществляется за счет ДВС, причем при этом одновременно производится зарядка аккумуляторной батареи. Поскольку тяговая мощность, необходимая для обеспечения движения, при этом сравнительно невелика, значительная доля мощности ДВС используется для зарядки аккумулятора. Благодаря такому режиму увеличивается коэффициент использования мощности ДВС, что приводит к снижению удельного расхода топлива этим двигателем, хотя абсолютный расход топлива на участке, естественно, возрастает.

На всех участках замедления автомобиля до скорости 10 км/ч обратимая электромашина работает в режиме генератора, возвращая часть рекуперированной кинетической энергии автомобиля в аккумулятор.

При работе в режиме генератора (номинальная мощность 30.6 кВт) в городском цикле в соответствии с установленными стандартом замедлениями автомобиля (участки 4, 11, 20 и 22) коэффициент использования его мощности не превышает 0.57. Такой резерв коэффициента использования этой мощности позволяет существенно повысить эффективность использования кинетической энергии автомобиля при значительных отрицательных ускорениях (замедлениях), например, в загородном цикле. Для обеспечения полной рекуперации электрической энергии, затраченной на режимах разгона от тягового аккумулятора, коэффициенты использования мощности генератора на участках замедления оптимизировались таким образом, чтобы обеспечивалась указанная рекуперация.

При проведении исследований руководствовались следующими положениями. Мощность электродвигателя (совмещенной электромашины) должна быть принята с таким расчетом, чтобы в процессе движения:

- обеспечивался разгон автомобиля по участкам в соответствии с требованиями ездового цикла;
- электродвигатель на любых режимах движения мог быть использован для увеличения общей тяговой мощности силовой установки;
- в режиме генератора обеспечивалось максимально возможное использование кинетической энергии автомобиля;
- осуществлялся попутный заряд аккумуляторной батареи при ее неполной зарядке на участках установившегося движения.

Результаты исследований представлены в таблице 1. Расчеты показали, что в результате прохождения ездового цикла (см. рис.3) серийным автомобилем «Соболь», оснащенным только бензиновым двигателем расход топлива за цикл составляет 225.3 г. Все разгоны осуществляются на первых трех передачах в соответствии с требованиями стандарта [4]. При движении по участкам установившегося движения, как это показано в колонке 0, значения коэффициентов использования мощности ДВС невелики и лежат в пределах (0.05...0.21). Этот вариант режимов движения принят в качестве исходного (базового) для сравнения с последующими.

Таблица 1. Параметры работы гибридной силовой установки автомобиля при движении в городском цикле

Режимы движения в городском цикле	Номера участков цикла	0 Движение в цикле осуществляется только за счет ДВС (исходный базовый вариант)	Все разгоны осуществляются только от электродвигателя		
			I ДВС при разгонах и снижении скорости работает в режиме холостого хода. На участках с постоянной скоростью движение осуществляется за счет ДВС с одновременной зарядкой аккумулятора	II На участке 3 движение за счет электродвигателя. На участках 10, 19 и 21 движение осуществляется за счет ДВС с одновременной зарядкой аккумулятора	III На участках 3 и 10 движение за счет электродвигателя. На участках 19 и 21 движение осуществляется за счет ДВС с одновременной зарядкой аккумулятора
Коэффиц. использования мощности ДВС и его удельный расход топлива, г/(кВт*ч)	3	0.045	0.18 (987.4)	-	-
	10	0.10	0.32 (646.9)	0.35 (609.1)	-
	19	0.21	0.46 (336.9)	0.49 (317.9)	0.87 (301.6)
	21	0.17	0.32 (645.4)	0.33 (627.3)	0.68 (379.1)
Суммарный расход топлива за цикл, г		225.3	222.9	216.6	175.3
Аккумуляированная электроэнергия, (кДж) на 1 г топлива	3	-	3.646	-	-
	10	-	5.565	5.910	-
	19	-	10.686	11.323	11.937
	21	-	5.578	5.739	9.497
Суммарный расход топлива за цикл, г при включении ДВС на скорости выше 15 км/ч			-	174.3	133.0
Суммарный расход топлива за цикл, г при включении ДВС на скорости выше 30 км/ч			-	158.0	117.7

Исследовано несколько вариантов использования гибридной силовой установки при движении автомобиля, а именно - режимов работы ее ДВС и обратной электромашин.

В колонке I приведены величины коэффициентов использования мощности ДВС при движении на участках с постоянной скоростью и параллельной зарядкой аккумулятора, а также значения удельных расходов топлива на таких режимах. В этом случае ДВС работает в режиме холостого хода при разгонах и замедлениях автомобиля. Результаты показывают, что в целом экономия топлива крайне мала (около 1%).

Исследования показали, что заряд аккумуляторной батареи нецелесообразно осуществлять при движении автомобиля на участке 3, поскольку при этом доля рекуперированной энергии невелика, а удельный расход топлива ДВС при движении на первой передаче остается значительным, как это видно из данных, приведенных в колонке I таблицы.

В колонке II представлены результаты, полученные при движении на участке 3 только от электродвигателя. ДВС работает на холостом ходу на режимах разгона и замедления. В этом варианте несколько возрастают коэффициенты использования его мощности на участках 10, 19 и 22 с одновременным снижением удельного расхода топлива. В целом суммарный расход топлива за цикл уменьшается до 216.6 г (на 3.9%), т.е. незначительно. поэтому в дальнейших исследованиях предусматривалось остановка ДВС при скоростях движения менее 15 км/ч.

Существенного уменьшения расхода топлива удастся добиться путем отказа от работы ДВС на холостом ходу при скоростях движения 15 км/ч и ниже на режимах разгона, замедления и остановки, как это показано в предпоследней строке таблицы 1. Такая практика хорошо известна при эксплуатации легковых автомобилей с гибридными силовыми установками. В этом случае уменьшается время бесполезной работы двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу при движении с малыми скоростями и замедлениях. В целом это обеспечивает уменьшение расхода топлива за цикл до 174.3 г (на 22.2%).

Рассмотрен также вариант запуска и работы ДВС лишь при движении автомобиля со скоростями более 30 км/ч. В этом случае все разгоны автомобиля, как и ранее, обеспечиваются с помощью только электродвигателя. При этом может быть получена еще большая экономия топлива, поскольку расход топлива за цикл снижается до 158 г (уменьшение на 24.5%). Результаты этих исследований приведены в последней строке таблицы 1 (колонка II).

В ходе исследований проведены вычисления вариантов с возможным использованием движения только от электродвигателя при скорости автомобиля 32 км/ч на участке 10. Несмотря на значительную продолжительность движения на этом участке (24 с) затраты электрической энергии от аккумулятора удастся компенсировать за счет работы генератора с более высокой мощностью на последующих участках установившегося движения 19 и 21. Это приводит к переходу ДВС на высокие значения коэффициента использования мощности - в пределах 0.6...0.9. Для таких режимов у большинства бензиновых двигателей характерен удельный расход топлива, близкий к минимальному. Полученные величины коэффициентов использования мощности ДВС на этих режимах работы двигателя и суммарный расход топлива за цикл (133 и 117.7 г) представлены в колонке III таблицы 1. Характерно, что на участках 19 и 21 практически полностью используется электрическая мощность генератора, коэффициент его нагрузки составляет 0.96.

Таким образом, результаты, приводимые в этой таблице, свидетельствуют, что выбор принятых режимов движения по участкам с постоянной скоростью дают возможность существенно сократить как удельный, так и путевой расходы топлива за счет работы двигателя внутреннего сгорания с более высокими коэффициентами использования мощности.

Проведены расчеты для варианта запуска ДВС при достижении автомобилем скорости 50 км/ч и движения от этого двигателя только на участке 19 с параллельной зарядкой аккумулятора (в таблице 1 не приведены). Они показали, что в этом случае мощность двигателя должна быть существенно увеличена - до 105 кВт, электромашины – до 90 кВт.

Выводы. 1. Результаты исследований позволили установить рациональные режимы работы силовой установки для грузового автомобиля ГАЗ «Соболь» при его движении в городском цикле.

2. Использование только электрического двигателя на всех режимах движения автомобиля со скоростями до 15 км/ч в городском ездовом цикле, а также осуществлении всех его разгонов до скорости 50 км/ч позволяет существенно снизить расход топлива (на 24.5%).

3. Установка режимов движения только от электрического двигателя при скоростях до 30 км/ч дает еще большую экономию топлива за счет значительного возрастания коэффициента использования мощности ДВС при движении по участкам с постоянной скоростью и одновременной зарядкой аккумулятора. Расход топлива при таком графике прохождения цикла снижается до 30%.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Фираго, Б. И. Энергетические показатели синхронного частотно-регулируемого электропривода / Б. И. Фираго, С. В. Александровский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. Объединений СНГ. – 2018. – Т.61, №4. – С. 287-298.
2. Таганова, А. А. Герметические химические источники тока для портативной аппаратуры. Справочник / А. А. Таганова, И. А. Пак. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2003. – 208 с.
3. ГАЗ-2752 «Соболь»: технические характеристики [Электронный ресурс] / Грузовик-РЕВЮ. Интернет-журнал о грузовых автомобилях [Сайт]. – URL: <https://trucksreview.ru/gaz/gaz-2752-sobol-tehnicheskie-harakteristiki.html?ysclid=lzy0sw2md9687340905> (дата обращения 17.08.2024).
4. ГОСТ Р 41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, в отношении измерения объема выбросов диоксида углерода и расхода топлива, а также транспортных средств категории М1 и и N1, оборудованных электроприводом, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода : государственный стандарт : издание официальное: принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 мая 1999 г. № 184 : введен впервые : дата вступления в силу 01.01.1997. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 37 с.
5. Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: учебник для вузов / В. Н. Луканин, К. А. Морозов, А. С. Хачиян [и др.]; Под ред. В.Н. Луканина. – 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.
6. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей / Д. Н. Вырубов, Н. А. Ивашенко, В. И. Ивин [и др.]. – М.: Машиностроение, 1983. – 372 с.
7. Горожанкин, С. А. Исследование гибридной силовой установки для легких коммерческих автомобилей / С. А. Горожанкин, Н. В. Савенков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 52-61. – EDN CUVXAK.
8. Горожанкин, С. А. Расчет тяговоскоростных и топливноэкономических свойств автомобилей в современных эксплуатационных условиях: учебное пособие по дисциплине «Теория эксплуатационных свойств» для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» / С. А. Горожанкин, А. Д. Бумага, Н. В. Савенков. – Донецк: РА ДОН, 2019. – 244 с.

Поступила в редакцию 19.08.2024 г., рекомендована к печати 10.09.2024 г.

ENERGY EFFICIENCY OF HYBRID VEHICLE ACCELERATION MODES

Gorozhankin S.A., Savenkov N.V., Stepakin V.R.

The driving modes of the N₁ category car with a hybrid power plant are investigated. The possibilities of increasing its fuel efficiency for driving modes in a standardized urban driving cycle are considered. This is achieved by using a traction electric motor in the acceleration sections, and driving using an internal combustion engine with parallel charging of batteries in the cycle sections with a constant speed. Due to the operation of the internal combustion engine with higher efficiency in such modes, minimum ground fuel consumption is achieved. As a criterion for assessing the efficiency of the proposed driving modes, the total fuel consumption in the cycle is considered. The results were obtained on the example of the model range of cars of the Sobol family with a hybrid power unit.

Keywords: car, hybrid power plant, internal combustion engine, electric motor, drive cycle, specific fuel consumption, travel consumption.

Горожанкин Сергей Андреевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: s.a.gorozhankin@donnasa.ru

Gorozhankin Sergei Andreevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Automotive Transport, Service and Operation of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Савенков Никита Владимирович

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: n.v.savenkov@donnasa.ru

Savenkov Nikita Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Automotive Transport, Service and Operation of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Степакин Вячеслав Романович

аспирант кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.r.stepakin@donnasa.ru

Stepakin Viacheslav Romanovich

Postgraduate student at Department of Automotive Transport, Service and Operation of the Federal State Budget Educational Institution of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Russian Federation, DPR, Donetsk.